

ILMIY MATNLAR TARJIMASIDA SUN’IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN TARJIMA MODELLARI TAHLILI: GOOGLE TRANSLATE, CHAT GPT VA DEEPL MISOLIDA.

Xudayberdiyeva Vaziraxon Sherbek qizi, Turon Universiteti Andijon Kampusi 1-kurs magistri:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19650264>

Annotatsiya: Bugungi rivojlanayotgan hamjamiyatimizdagi ilmiy tadqiqotchilarning ilmiy ishlarini dunyo miqyosiga olib chiqish uchun ularning ilmiy matnlarini ingliz tiliga tarjima qilish eng dolzarb muammolardan biridir. Bu borada SI ilmiy matnlar tarjimasida yangi usullarni va vositalarni taqdim etdi. Ushbu maqolada ilmiy matnlar tarjimasida SIga asoslangan tarjima modellari (Google Translate, Chat GPT, DeepL) tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: ilmiy matn, ilmiy tadqiqot, sun’iy intellekt, tarjima modellari, Chat GPT, DeepL, Google Translate.

Abstract: Translating the scientific texts of researchers in our developing community to the English language in order to bring their scholarly work to a global audience is one of the most pressing challenges, in this regard, AI has introduced new methods and tools for scientific text translation. This article analyses AI-based translation models (Google Translate, ChatGPT DeepL) in scientific text translation.

Keywords: Scientific text, Scientific research, artificial intelligence, translation models, ChatGPT, DeepL, Google Translate.

Shiddat bilan taraqqiy etib borayotgan zamonamizda ilmiy izlanishlarning ommalashuvi va globallashtirish tillar aro bo’lgan to’siqlarni bartaraf etish zaruratini yaratdi. O’zbekiston va boshqa rivojlanib borayotgan davlatlardagi ilmiy jamoalar, ilmiy kengashlar va ularning tadqiqotlarini ingliz tiliga tarjima qilish xalqaro miqyosga chiqish va ilmiy tadqiqotlarni tarqatish hozirgi kunda eng dolzarb yo’nalishlardan biri bo’lib qolmoqda. Prezidentimiz ta’kidlaganidek O’zbekistonda 3 renessans jarayoni boshlangan, bir qancha sohalarda ko’plab yutuqlarga erishdi. Xususan, tibbiyot, qishloq xo’jaligi, ekologiya, ta’lim shular jumlasidandir. Lekin bu yutuqlarning, ilmiy tadqiqotlarning ko’p qismi o’zbek yoki rus tilida. Ingliz tiliga esa juda ham oz qismi tarjima qilingan. Bu holat O’zbekistonning xalqaro xamkorligini va o’zbek olimlarining jahon miqyosiga chiqish imkoniyatini cheklaydi.

Bu vaziyat ilmiy matnlarni ingliz tiliga tarjima qilish ehtiyoji borligini ko’rsatadi, bu esa globalizatsiyalashgan asrda bilim almashinuvini osonlashtiradi va olimlarimizning salohiyatini oshirishligi bilan birgalikda raqobatbardoshligini ham kuchaytiradi, ingliz tilida muloqot jarayonini rivojlantiradi.

Sun’iy ong asosida ishlaydigan tarjima modellari tarjima sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Bularga misol qilib Google Translate, ChatGPT, DeepLni olishimiz mumkin. Bu tarjima modellari ilmiy matnlarni tarjima qilishda bir qancha afzalliklarga ega:

1. Tezlik. Sun’iy intellekt katta hajmli matnlarni bir necha soniyada tarjima qiladi. Bu olimlar vaqtini tejaydi va samaradorlikni oshiradi
2. Multidisptlinar yo’nalishdagi terminlarni oson aniqlaydi: ilmiy terminlarni qaysi sohada (lingvistika, biologiya, tibbiyot, ekologiya, informatika va boshqalar) ekanligini ajrata oladi.
3. Xatolarni kamaytiradi. Neyron tarmoqlarga asoslangan SI matndagi sintaktik, grammatik va semantic xatolarni qisqartiradi.

4. Xarajatlarni qisqartiradi. Tadqiqotchilarning nafaqat vaqtini balki ilmiy izlanishdagi xarajatlarini ham kamaytiradi.

Sun’iy intellektning tarjima yo’nalishida erishayotgan muvaffaqiyatlariga qaramay, tarjima modellarida hali hanuz kamchiliklar bor. Ilmiy matnni SI tarjima qilayotganda terminologiyalar, idiosinkratik so’zlarni aniq tushunishi qiyinchilik tug’dirishi mumkin. Bu esa mashinada qilinga tarjima kontekstga tushmasligi mumkin va natijada murakkab tushunchalarni noto’g’ri ifodalashga olib kelishi mumkin deya ta’kidlaydi Koehn.

O’zbek ilmiy matnlarini sun’iy ong tarjima qilganda o’zbek tiliga xos bo’lgan madaniy noziklarni va matnning mahalliy kontekstni ilg’ay olmasligi yoki e’tiborga olmasligi mumkin. Bunda qilinayotgan tarjima mukammal bo’lmaydi hamda kontekstga to’g’ri kelmaydi.

Bundan tashqari mashina tarjimasining sifat darajasi muammosi ham bor. Bilamizki, tarjima modellari katta hajmdagi ikki tilli ma’lumotlarga asoslanadi. Lekin, o’zbekcha – inglizcha tarjimalar uchun ma’lumotlar kamligi ushbu soxada SI vositalarining mahsuldorligining kamayishiga olib kelyapti.

Google Translate ilovasi 2019-yilda o’z ichiga o’zbek tilini ham kiritdi. Ushbu dastur bir qancha yengilliklar yaratdi, biroq u murakkab grammatik tuzilmalar yoki kontekstual ma’nolarni yaratishda kamchiliklari bor.

Chat GPT va DeepL neyron tarmoqlarga asoslangan tarjima modellari hisoblanib, ilmiy matnlarni inson tarjimasiga muvofiq tarjima qiladi. Lekin bular ham mutlaqo kamchilikdan xoli emas.

Buning yechimi sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Modernizatsiya qilingan tarjima modellari. Takomillashtirilgan sun’iy intellekt texnologiyalari ilmiy matnlarni aniq, idiosinkratik iboralarni to’liq, murakkab grammatik, semantic tuzilmalarni yuqori darajada tarjima qiladi.

2. Lingvistik resurslarni diversifikatsiya qilish. Lingvistik resurslarni kengaytirish tarjima sifatini oshirish uchun eng muhim jarayonlardan biridir.

Zamonaviy tarjimashunoslikda AI va inson hamkorligi yangi yo’nalishni ochib berdi. Oldin mashina tarjimasini inson tarjimasini soddalashtirilgan texnika bo’lsa hozir u inson tafakkurini to’ldiruvchi sun’iy ong bo’lib alohida qo’llanilmoqda. Bu esa human-in-the-loop (jarayonda insonning ishtiroki) modeli bo’lib, tarjima sifatini va tezligini oshiradi.

Xulosa qilib aytsak, sun’iy intellekt va inson hamkorligi hozirgi zamon tarjimashunoslik talablariga to’liq javob beradi va mazkur jarayonga ehtiyoj yuqori. Shu sababli zamonaviy olimlar SIning mukammal versiyasini ishlab chiqishga xarakat qilmoqda, tarjimashunoslar esa ilmiy matnlarni sun’iy ong yordamida bir tildan ikkinchi tilga bevosita to’g’ri o’girilishi haqida ilg’or fikrlarni olg’a surmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati

1. Maxmudov N.M. va boshqalar. Zamonaviy o’zbek tili. T., 2020,89.
2. Mukarramov M. xozirgi o’zbek tilining ilmiy stili. T. fan,1984.
3. Koehn, P. (2009). Statistical Machine Translation. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Komilov, N. (2018). Til va tafakkur uyg’unligi. Toshkent. O’zbekiston milliy ensiklopediyasi.
5. Hutchins, W, J, & Somers, H, L. (1992). An introduction to machine translation. London. Academic press.
6. Koehn, P. (2020). Neural machine translation. Cambridge university press.
7. Open AI. (2023). GPT-4. Technical report. Open AI Research Papers.